

Geomagnetiske undersøgelser af mulige landingspladser langs Odense Å og ved Kertinge Nor

Af Mikkel Fuglsang og Søren M. Kristiansen

CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 4 2018

ODENSE BYS MUSEER

MUSEUM.ODENSE.DK

CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 4, 2018

E-publikation udgivet af Forskningscenter CENTRUM ved Odense Bys Museer 2018

ISBN 978-87-90267-27-8

© Odense Bys Museer & forfatteren/forfatterne

Mikkel Fuglsang: Museum Midtjylland, Herning.

Søren M Kristiansen: Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Redaktion: Mads Runge

Odense Bys Museer

Overgade 48

5000 Odense C

museum@odense.dk

www.museum.odense.dk

www.museum.odense.dk/centrum

Indhold

Formål og problemstillinger	4
Materialer og metoder	5
Arkæologisk interessante anlæg - og støj.....	6
Undersøgelsens arkæologiske resultater.....	7
Konklusion og anbefalinger	11
Litteratur.....	12

Formål og problemstillinger

I Velux projektet *From central place to urban space* blev der i 2017 undersøgt tre lokaliteter på Østfyn med geofysisk udstyr. Målet var, ved hjælp af geomagnetiske målinger, at undersøge områder nær fjorde og åer efter indikationer på nye og ukendte landingspladser fra jernalder/vikingetid på lokaliteter, hvor projektets øvrige undersøgelser indikerede mulighed for adgang til kysten. De tre lokaliteter er udpeget af de lokale museer som værende interessante områder. Placeringen af de tre lokaliteter kan ses på figur 1.

Figur 1: Placeringen af de tre undersøgte områder. Område 1 og 3 hører under Odense Bys Museer og område 2 hører under Østfynske Museer.

Geomagnetiske opmålinger af arkæologiske pladser har været brugt siden starten af 1960'erne (Abrahamsen 1966; Smekalova & Voss 2008), da de naturligt forekommende magnetiske signaler i overjorden er svage og tilfældigt fordelt (fx Blundell *et al.* 2009), således at menneskeskabte signaler kan påvises. Erfaring med især de nyeste instrumenter viser, at metoden er nyttig til at lokalisere og ikke-destruktivt at kortlægge bl.a. jernalderpladser (Filzweiser *et al.* 2017; Fuglsang 2014; Viberg *et al.* 2011). Det er derfor en oplagt metode at bruge til at undersøge tilstedeværelsen af ukendte centrale pladser fra jernalder og vikingetid. Dog er det vigtigt at holde sig for øje, at den geomagnetiske opmåling ikke kan se alt, der er, da det kræves, at den menneskelige aktivitet har efterladt sig spor i form af en magnetisk kontrast ifht. den omgivende jord (fx Gaffney 2008). Metoden har sine fordele frem for fx elektriske og elektromagnetiske geoarkæologiske metoder (se fx Christensen *et al.* 2016) på lerjord, som der overvejende findes på Fyn, da geomagnetiske signaler er relativt bedre til at påvise fx huse og tørveopbygninger.

Materialer og metoder

Figur 2. Det anvendte geomagnetiske gradient målesystem, Sensys MXPDA, i aktion ved Odense Å. (Foto: Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer)

Til undersøgelsen er brugt en Sensys fluxgate (gradient) geomagnetisk system MXPDA (se figur 2). Måleinstrumentet er opbygget som et 5-sensor-system, monteret på en skubbevogn og med en GPS påsat for at opnå reeltids målinger af positionen. GPS-en (Trimble r6) er opsat med korrektionsservice fra GPS-net, og kan dermed tage målinger med mellemrum på 2-10 cm afhængig af bevægelsehastigheden. Sensorerne er af typen FGM 650/3 og har en målerækkevidde på $\pm 8'000$ nT. Opmålingerne foretages i nano Tesla (nT) som angiver magnetfelternes styrke. De arkæologiske anlæg ses som oftest ved signalvariationer på kun 1-20 nT, dog kan kraftigt magnetiserede anlæg såsom jernovne, slaggedynger, kogestensgruber og lignende have værdier på over 1000 nT.

Sensorerne er opsat med en afstand horisontalt på 50 cm som standard og kan reguleres ned til 25 cm hvis der ønskes en højere opløsning af målingerne. Ud fra Museum Midtjyllands erfaringer er afstanden på de 50 cm tilstrækkelig til undersøgelser som denne, hvor man ønsker at lokalisere arkæologiske interesseområder, som her landingspladser, ved at screene så stort et område som muligt inden for en omkostningseffektiv periode.

Hver enkelt sensors målinger er georefereret, hvilket giver en stor mængde målepunkter i den valgte opløsning. I efterbehandlingen af dataene laves en interpolering mellem de enkelte målepunkter, hvilket giver et grågraderet kort, der kan bruges til tolkning af geomagnetiske anomalier.

Arkæologisk interessante anlæg - og støj

I udenlandske undersøgelser er geomagnetiske metoder hyppigt anvendt med succes til at identificere jordarbejder som nedgravninger, grøfter og volde, men også huse, borge og egentlige jernholdige materialer. Som nævnt har geofysiske målinger været anvendt i Danmark inden for arkæologien siden 1960'erne (fx Abrahamsen 1966; Smekalova & Voss 2008). De bedste resultater her i landet er set ved jernalder- og vikingetidspladser, som fx Snorup, Ørregård, Borgring m.fl. (Goodchild *et al.* 2017; Fuglsang 2014). Der er flere årsager til dette, men en vigtig faktor er den større ophobning af brændt materiale samt jernproduktion, som har øget den magnetiske kontrast mellem naturlig undergrund og de arkæologiske anlæg.

For at kunne lokalisere de forhistoriske anlæg kræver det, at der ikke er naturlige signaler der kan danne større magnetiske anomalier end de menneskeskabte anlæg. Disse anomalier omtaler vi som støj. Det kan dreje sig om naturlig støj, såsom jern i kraftige al-lag, enkelte store sten eller koncentrationer af sten, som indeholder mere magnetisk jern end den omgivende jord. Det kan også være menneskeskabt støj, ofte fra nutidige byggerier, affald, kabler eller rørledninger. Hvorvidt et anlæg fremtræder på en geomagnetisk opmåling, afhænger af om det skiller sig ud fra den omkringliggende jord. Derfor har faktorer såsom bevaringen af anlægget, anlæggenes fyld, undergrunden (stenfyldt er især problematisk) med mere, stor betydning for hvor tydeligt anlægget fremstår. Også instrumenternes kalibrering, sensorernes følsomhed (fx signal/støj forhold), fremføringen i feltet (ujævnheder m.v.), præcisionen på GPS-signalet, datalogningsfrekvensen, data visualiseringen, m.v. har betydning. Men da undersøgelserne i nærværende rapport er baseret på samme udstyr, dataindsamler og visualiseringsmetode, er disse faktorer altovervejende holdt ens for de undersøgte lokaliteter.

Figur 2: Massive støjproblemer ved område 1 på vest bredden af Odense Å, forårsaget af store gasledninger eller elkabler der løber igennem det undersøgte område. Data her vist med gråskala interpolation med $\pm 5nT$ som maksimum/minimum, hvor det ses hvordan støjen overskygger stort set hele det undersøgte område.

Et eksempel på moderne støj kan ses i område 1 (figur 1) der blev undersøgt til dette projekt. Her blev der undersøgt et større stykke i det nordlige Odense, langs Odense Å. Ved denne lokalitet var der gode dataindsamlingsforhold på overfladen; det drejede sig om en afgræsset mark med kun enkelte buske. Dog viste det sig, at der langs det undersøgte område var to elkabel- eller rørføringer, der havde en så kraftig magnetisk feltstyrke, at det ikke var muligt at skelne mellem dem og mulige forhistoriske anlæg. Figur 3 illustrerer styrken af udslaget, hvor det ses, hvordan den magnetiske støj fra det ene kabel overskygger andre signaler op i mod 25 meter til begge sider. Kablerne har derfor umuliggjort en fladedækkende kortlægning her.

Undersøgelsens arkæologiske resultater

Da område 1 ved Odense Å var kraftigt forstyrret af et stort el-/gaskabel som nævnt herover, vil der ikke blive videre tolket på dette område, og vægten vil derfor være på de to andre undersøgte pladser.

En lokalitet (nr. 2 i figur 1) ved Kertinge Nor ved Kerteminde Fjords vestlige side i udkanten af Munkebo blev undersøgt. Baggrunden var, at Østfyns Museer har haft flere indleveringer af detektorfund fra jernalder og vikingetid fra de omkringliggende marker (Malene R. Beck, pers. komm.), og ud fra disse fund kunne en mulig placering for en samtidig landingsplads

være på de udpegede marker. I alt er der undersøgt 4,2 hektar ved denne lokalitet, og dataindsamlingen foregik på én dag i foråret 2018.

På disse marker påviste de geomagnetiske undersøgelser mange anomalier som kan ses i figur 4. De fleste anomalier forventes her at være forårsaget af naturlige sten, moderne metalaffald samt evt. strukturerede aflejringer af sten fra istiden. Hvad der især er interessant, er en serie af op til 16 stk. næsten firkantede anlæg, på mellem 2 og 3 meter i bredden (se figur 4, grønne markeringer). Disse anomalier har en udstrækning og geomagnetiske signaler, som indikerer, at de er forhistoriske (jernalder/vikingetid) grubehuse, og kunne derfor være indikation på aktivitet af håndværk, placeret langs fjordens kant.

Dertil er der flere mulige firkantede anlæg/huse i den nordlige del af det undersøgte areal (markeret med gul på figur 4). Disse anlæg har imidlertid en kraftig magnetisk signatur og kan derfor være betydeligt yngre huse med sten eller mursten i deres fundament. De kraftige anomalier indikerer nemlig en markant ophobning af affald eller sten. Det kan være i forbindelse med selve husene eller det kan, i teorien, være naturlige aflejringer i/omkring dem.

En eventuel indflydelse fra en højere palæo-vandstand i fjorden synes usandsynlig da vi næsten er på vippelinjen hvor landet hhv. hæver sig imod nord, og sænker sig imod syd, og kystgeomorfologiske processer kun ses lavere i terrænet end det her undersøgte areal. Alderen på de magnetiske anomalier – både de gule og grønne - er dog ukendt, for på Målebordsblade og Original-1 kort ses ingen indikationer på bebyggelse her.

I den sydlige del af område nr. 2 er der med rødt markeret tre lineære signaler, hvor den ene fører ind til en større cirkulær anomali også markeret med rødt. Dette drejer sig med stor sikkerhed om moderne grøfter, kabler eller rør, hvor den store cirkulære anomali kunne være en samlebrønd til enten dræn- eller kloakvand.

Samlet set indikerer den magnetiske undersøgelse altså, at der er et arkæologisk potentiale i at udgrave udvalgte magnetiske anomalier her, på trods af, at der fra overfladen ikke kan påvises detektorfund eller andre arkæologiske spor.

a)

b)

Figur 3: Oversigt over undersøgelsen ved Område 2 ved Kertinge Nors vestlige side i udkanten af Munkebo. Som illustration af hvordan data kan præsenteres, er her vist samme data vha. hhv. a) gråskala interpolation med $\pm 5\text{nT}$ som maksimum/minimum og b) interpolation med $\pm 25\text{nT}$ som maksimum/minimum. De arkæologiske tolkninger af data indikerer rester af

jernalder/vikingetids grubehuse og nyere måske murstenshuse i underjorden, samt helt moderne forstyrrelse i form af kloak-/drænrør og samlebrønde. Moderne metalaffald kan udgøre en del af de magnetiske mindre anomalier. Gule markeringer: mulige sten-/murstenshuse; grønne markeringer: mulige grubehuse; røde streger: mulige kloak-/drænrør og samlebrønde.

Område nr. 3 er lidt syd for område nr. 1, begge beliggende ned til Odense Å i det nordlige Odense (figur 1). Her er undersøgt et areal på 1,5 hektar, hvor en del geomagnetiske anomalier kan ses (figur 5, markeret med rødt), men hvor hovedparten med stor sandsynlighed skyldes sten eller metalobjekter i pløjelaget. Mindre arkæologisk interessante anlæg som f.eks. kogestensgruber kan dog ikke udelukkes blandt disse anomalier. Der er imidlertid ikke system i anomaliernes fordeling, og det er derfor ikke muligt med sikkerhed at differentiere mellem disse arkæologisk interessante anlægstyper og anomalier fra naturlige sten eller senere tiders affald. Dog er der flere større anomalier af mere eller mindre firkantede former og med en størrelse på ca. 1,5 meter eller mere i bredden. Disse kunne tænkes at være gruber eller, i de lidt større formers tilfælde, at være grubehuse. Dybtliggende sten kan imidlertid ikke udelukkes, da dybden til signalet også har betydning for udslagets målte størrelse.

En selektiv prøveudgravning alene af anomalierne kan overvejes. Dette skal gøres for at be- eller afkræfte, om de påviste anomalier har antropogene årsager og, ifald de er menneskeskabte, også belyse deres alder.

Figur 4: Oversigt over den geomagnetiske undersøgelses resultater ved område 3 på østbredden af Odense Å. Her vist med gråskala interpolation med $\pm 5nT$ som maksimum/minimum. De rødt markerede anomalier er mulige grubehuse eller gruber, hvor der i nordenden er zoomet ind på et muligt grubehus. Til højre er et udsnit af undersøgelsesområdet vist, og med

rød markeres de ikke-firkantede anomalier som kan være enten naturlige eller menneskabte på denne lokalitet.

Konklusion og anbefalinger

De geomagnetiske undersøgelser har ikke entydigt kunnet udpege forhistoriske landingspladser ved Odense Å eller Kertinge Nor. Dog er der på 2 af de opmålte områder magnetiske anomalier, der indikerer forhistorisk eller historisk aktivitet, der har forårsaget ændringer/signaler i jordens magnetiske egenskaber, men som ikke længere er synlige eller sporbare på jordoverfladen. Der er således en del tegn på grubehuse o.l. ved området ved Kertinge Nors vestkyst, samt færre og mindre klare indikationer på menneskeskabte signaler ved den sydligste lokalitet langs Odense Å. Muligheden for en landingsplads bør derfor undersøges nærmere ved Kertinge Nor-lokaliteten.

For at verificere tilstedeværelsen af bebyggelse ved en evt. landingsplads skal en egentlig arkæologisk undersøgelse foretages, enten ved en decideret afgravning eller ved mindre prøvehuller. Museum Midtjylland har gode erfaringer med at be- eller afkræfte antropogene årsager til geomagnetiske anomalier ved hjælp af prøvehuller på kun 50 x 50 cm i fladen. Disse huller har en størrelse, der gør det muligt nemt og hurtigt at undersøge, hvorvidt der er tale om forhistoriske eller naturlige årsager.

Litteratur

Abrahamsen, N. 1966: Arkæomagnetisme og jernalderslagge. *KUML 1965*, Jysk Arkæologi Selskab, s. 116-130.

Blundell, A., J.A. Dearing, J.F. Boyle & J.A. Hannam 2009. Controlling factors for the spatial variability of soil magnetic susceptibility across England and Wales. *Earth-Science Reviews* 95, s. 158-188.

Christiansen A.V., J.B. Pedersen, E. Auken, N.E. Sjøe, M.K. Holst & S.M. Kristiansen 2016: Improved geo-archaeological mapping with electromagnetic induction instruments from dedicated processing and inversion. *Remote Sensing* 8, s. 1022.

Filzweiser, R. *et al.* 2017: Large-scale geophysical archaeological prospection pilot study at Viking Age and medieval sites in west Jutland, Denmark. *Archaeological Prospection* 24, s. 373-393.

Fuglsang, M 2014: Geomagnetik: nyeste værktøj på marken. *Midtjyske fortællinger*, Museum Midtjylland, s. 85-88.

Gaffney, C. 2008: Detecting trends in the prediction of the buried past: a review of geophysical techniques in archaeology. *Archaeometry* 50, s. 313-336.

Goodchild H., N. Holm & S. Sindbæk 2017: Borgring: the discovery of a Viking Age fortress. *Antiquity* 91, s. 1017-1042.

Smekalova, T.N., O. Voss, S.L. Smekalov 2008: Magnetic surveying in archeology. More than 10 years of using the Overhauser GSM-19 gradiometer. *Wormianum*.

Viberg, A., I. Trinks, K. Liden 2011: A Review of the Use of Geophysical Archaeological Prospection in Sweden. *Archaeological Prospection* 18, s. 43-56.